

HISTORICAL AND ARCHEOLOGICAL SCIENCES

“ДРУЖНІЙ ВОГОНЬ” ЯК ЯВИЩЕ, ПРАКТИЧНА ТА НАУКОВА ПРОБЛЕМА: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД І ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Сидоров С.

*доктор історичних наук, професор, професор кафедри,
Національний університет оборони України (м. Київ, Україна)
<http://orcid.org/0000-0002-1961-4251>*

Пилявець Р.

*кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри,
Національний університет оборони України (м. Київ, Україна)
<http://orcid.org/0000-0002-2641-053X>*

Печенюк І.

*кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри,
Національний університет оборони України (м. Київ, Україна)
<https://orcid.org/0000-0001-5790-130X>*

"FRIENDLY FIRE" AS A PHENOMENON, A PRACTICAL AND SCIENTIFIC PROBLEM: HISTORICAL EXPERIENCE AND SOLUTION WAYS

Sydorov S.,

*Doctor of Historical Sciences, Professor, Professor of the Academic Department,
The National Defense University of Ukraine (Kyiv, Ukraine)
<http://orcid.org/0000-0002-1961-4251>*

Pyliavets R.,

*Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of the Academic Department,
The National Defense University of Ukraine (Kyiv, Ukraine)
<http://orcid.org/0000-0002-2641-053X>*

Pecheniuk I.

*Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher, Docent of the Academic Department
The National Defense University of Ukraine (Kyiv, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0001-5790-130X>*

Анотація

У статті розглянуті питання сутності явища “дружнього вогню”, його причини і наслідки, місце в історії війн XX сторіччя та сучасності. З’ясовано, що явище вогневих ударів і атак “по своїх” є характерною та невід’ємною рисою війни. “Дружній вогонь” або “вогонь по своїх” – це термін, що позначає вогневий контакт проти своїх військ або військ союзника, який призводить до військових втрат. Показано, що “дружній вогонь” був і залишається поширеним явищем і неминучою проблемою війн різних епох і практично всіх армій світу. Ця проблема переслідує армії від давнини, незалежно від їх оснащення, типу війни та її морально-етичної оцінки. Встановлено, що інциденти, пов’язані з вогнем “по своїх”, можуть мати різні причини, масштаби та наслідки. Іноді вони не призводять до жертв і матеріальних втрат, проте в більшості випадків людські втрати і збитки від вогню по своїх істотні, часто за тяжкістю наслідків навіть переважають втрати від дій противника. Актуальність цієї проблеми ще більше зросла з технічним прогресом і появою нових високотехнологічних засобів ведення збройної боротьби, за логікою, видається, її гострота повинна зменшуватися, проте відбувається навпаки – ця проблема має чітку тенденцію до загострення, стає все більш актуальною. Водночас окреслено гостроту і серйозність означеної проблеми в сучасних умовах та найближчому майбутньому, а також можливі шляхи її вирішення або зменшення негативних наслідків.

Abstract

The article examines the essence of the “friendly fire” phenomenon, its causes and consequences, its place in the history of wars of the 20th century and modern times. It was found that the phenomenon of the firing of weapons from one’s own forces is a characteristic and integral feature of war. “Friendly fire” is a term that refers to fire contact against one’s own troops or those of an ally that results in military casualties. It is shown that “friendly fire” was and remains a common phenomenon and an inevitable problem of wars of different eras and of almost all armies of the world. This problem has haunted armies since ancient times, regardless of their equipment, the type of war and its moral and ethical assessment. It has been established that incidents related to fire “friendly fire” can have different causes, scales and consequences. Sometimes they do not lead to victims and material losses, but in most cases, human losses and damages from “friendly fire” are significant, often the severity of the consequences even outweighs the losses from the enemy’s actions. The relevance of this problem has increased even more with technical progress and

the appearance of new high-tech means of armed struggle, according to logic, it seems that its severity should decrease, but the opposite is happening – this problem has a clear tendency to worsen, it is becoming more and more urgent. At the same time, the acuteness and seriousness of the given problem in modern conditions and in the near future are outlined, as well as possible ways of solving it or reducing negative consequences.

Ключові слова: “дружній вогонь”, “вогонь по своїх”, “синій проти синього”, “аміцид”, “фратрицид”.

Keywords: friendlyfire, blue versus blue, amicide, fratricide.

Постановка проблеми. Історичний досвід свідчить, що під час бойових дій завжди мали місце випадки застосування зброї та бойової техніки проти своїх військ або союзників, які призводили до відчутних бойових втрат й інших негативних наслідків. “Дружній вогонь” (“вогонь по своїх”) був і залишається поширеним явищем і неминучою проблемою війн різних епох і переважної більшості армій світу. І зазвичай він є найточнішим і найуразливішим. Таке спостереження дало підстави кмітливим і дотепним авторам сформулювати один із “законів Мерфі”⁴ у такому вигляді: “немає вогню результативніше, ніж вогонь по своїх”. Очевидним є й інше: “дружній вогонь” одночасно виступає і явищем, притаманним будь-якій армії в бойових умовах, і проблемою, яка незалежно від технічного прогресу не втрачає своєї гостроти.

Як показує досвід, у “тумані війни”⁵ втрати від “дружнього вогню” неминучі. Водночас спільні зусилля органів управління та командирів усіх рівнів і ланок, спрямовані на усунення проблеми чи її мінімізацію, мають певні позитивні результати. Під час воєнних дій збройні сили вживають певних заходів, розрахованих на запобігання випадкам “дружнього вогню”, проте вони пропонують лише часткові рішення, особливо на сучасному полі бою, де спільні та об’єднані сили часто діють у невизначених умовах.

Не стала виключенням і новітня російсько-українська війна, в якій випадки “дружнього вогню” мають місце з обох боків [1; 12; 21; 23]. Водночас, враховуючи те, що означена тема є вкрай болючою та неоднозначною, сторони намагаються не акцентувати увагу на ній, передусім з морально-етичних міркувань і щоб не завдати шкоди морально-психологічному стану своїх військ і населення. Але такі міркування не знімають реальної гостроти проблеми.

Отже, означені чинники формують потребу в більш комплексному дослідженні причин і наслідків “дружнього вогню” та визначенні шляхів його запобігання.

Автори поставили за *мету* – розкрити сутність явища “дружнього вогню”, його причини і наслідки, місце в історії війн ХХ ст. і сучасності, гостроту і серйозність означеної проблеми в сучасних умовах та найближчому майбутньому, окреслити можливі шляхи її вирішення або зменшення негативних наслідків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До цього часу означене явище як наукова проблема залишається майже terra incognita – недостатньо вивченим і дослідженим як істориками, так і фахівцями воєнної науки. Ми не можемо стверджувати, що ця тема не цікавила військово керівництво і фахівців, які усвідомлювали її значення, та й суспільство загалом, але насамперед журналістів і літераторів. Іноді, під час конкретних війн, після оприлюднення інформації (або ж поширення чуток) про випадки “дружнього вогню” та їх наслідки, вона приголомшувала й на певний час поставала у центрі уваги, її широко обговорювали у громадських колах. Про такі випадки повідомляли фронтові кореспонденти [2; 16], є згадки у спогадах і художніх творах [14], їм присвячено окремі епізоди у низці художніх фільмів і телесеріалах.

Не відкидаємо і те, що у деяких країнах наявні закриті (з грифом таємності) публікації щодо цього феномена, але авторам цієї статті вони не відомі. Серед опублікованих історичних і науково-популярних праць слід звернути увагу, зокрема на низку праць військового історика із США Дж. Рігана (“Синій по синьому: історія дружнього вогню” [5], “Зворотний вогонь: історія дружнього вогню від стародавніх воєн до наших днів” [7] і “Більше військових помилок” [6]), а також В. Гаррісона (“Дружній вогонь у громадянській війні: понад 100 правдивих історій про те, як товариш убив товариша” [10]), британця Ч. Кірка (“Братовбивство в бою: (Не)дружній вогонь”) [4]. Привертаючи увагу читачів до, безперечно, важливої проблеми з метою викликати їх зацікавленість, названі автори, на нашу думку, віддають перевагу популярному викладу, інколи відходячи від історичної правди, точного та об’єктивного відображення дійсності і перетворюючи окремі історичні факти на анекдотичні розповіді.

Серед небагатьох опублікованих статей та інших доступних праць, присвячених окремим аспектам проблеми, зазвичай розкритих поверхово, як виняток трапляються окремі аналітичні матеріали, професійні доповіді та праці історико-теоретичного змісту. Зокрема це звіт (1993 р.) “Хто туди йде: друг чи ворог?” [11], в якому йдеться про проблему втрат від “дружнього вогню” серед бойових підрозділів, з якою Комітет Палати представників США у справах збройних сил звернувся до ОТА (Офісу оцінки технологій) з проханням оцінити технології та методи, доступні для зменшення людських втрат внаслідок цієї причини.

⁴ Закон Мерфі (англ. Murphy's law) - універсальний філософський принцип, який полягає в тому, що якщо є ймовірність того, що якась неприємність може статися, то вона обов’язково відбудеться. Іноземний аналог “закону підлості” та “закону бутерброду”.

⁵ Туман війни” (нім. Nebel des Krieges) - термін, введений Карлом фон Клаузевіцем для позначення недостовірності даних про обстановку на театрі воєнних дій.

На особливу увагу фахівців заслуговує праця підполковника армії США Ч. Шрейдера “Аміцид: проблема дружнього вогню в сучасній війні” [8], в якій автор узагальнив наявний масив інформації щодо випадків “дружнього вогню” (це явище автор назвав “аміцид”) у війнах за участю збройних сил (ЗС) США на різних театрах воєнних дій (ТВД) Першої та Другої світових війн, а також війн у Кореї (1950–1953) та В’єтнамі (1964–1973). Автор на основі запропонованої ним класифікації розглянув й узагальнив такі випадки у конкретних війнах за типами аміциду, зокрема артилерійського (від вогню артилерії), повітряного (від ударів авіації), зенітного (від вогню наземних засобів по повітряних цілях) і наземного (від вогню сухопутних військ і бронетанкової техніки по наземних військах). На основі цього дослідження Ч. Шрейдер зробив попередні висновки щодо причин і наслідків “дружнього вогню” та запропонував певні шляхи вирішення означеної проблеми. Водночас він визначив: незалежно від задіяних ресурсів, у найближчому майбутньому проблему аміциду жодним способом усунути неможливо [8, р.108].

Виклад основного матеріалу. “Дружній вогонь” (також “вогонь по своїх”, “фратрицид”, *англ.* friendlyfire, fratricide, *від лат.* fratricide, у буквальному перекладі – “братовбивство”) - термін, що позначає вогневий контакт проти своїх військ або військ союзника, який призводить до військових втрат [17]. У дещо іншому тлумаченні, термін “вогонь по своїх” означає помилковий обстріл чи атаку, здійснену військовослужбовцем або підрозділом своїх військ (сил) чи військ (сил) союзника [19]. У ЗС США це явище називають по-різному, зокрема *братовбивство* (fratricide), *дружній вогонь* (friendlyfire) або *синій проти синього* (blue versus blue). Окремі дослідники також використовують термін “аміцид” (amicid – вбивство друзів, *від лат.* amici – друзі, cid – частина складних слів, що означає речовину (процес, дію), що вбиває, знищує).

Явище вогневих ударів і атак “по своїх” є характерною та невід’ємною рисою війни. “Дружній вогонь” мав місце в історії практично всіх армій, що воювали, незалежно від їх оснащення, типу війни та її морально-етичної оцінки. Ця проблема переслідує армії від давнини, а особливо – з появою вогнепальної зброї, артилерії. Її актуальність ще більше зросла від часів, коли збройна боротьба стала переважно безконтактною. З технічним прогресом і появою нових високотехнологічних засобів ведення збройної боротьби, за логікою, видається, її гострота повинна зменшуватися, проте відбувається навпаки – ця проблема має чітку тенденцію до загострення, стає все більш актуальною.

Впродовж тривалого часу “своїх” (воїнів своєї армії та союзників) відрізняли від ворога за певними ознаками (гербами, емблемами, прапорами і вимплами, обладунками, обмундируванням, формою одягу, силуетами і маркуванням, тобто спеціальними розпізнавальними позначками, технікою, типами озброєння, мовою спілкування). Проте, система розпізнавання не завжди забезпечувала надійний захист. Іноді ставалися помилки, і тоді така

система давала збій. Але й противник часто вводив в оману, видавав себе за “своїх”, використовуючи ознаки “чужого” розпізнавання у своїх цілях.

Вже від наполеонівських війн відомо про чисельні випадки “дружнього вогню”. Проте ще до цих війн відбулася одна з найдовших “дружніх” перестрілок в історії. У 1758 р. у битві під Тікондерогою під час Семилітньої (французько-індіанської) війни в Північній Америці у хаосі дві колони британської піхоти прийняли одна одну за французів і обстрілювали одна одну кілька годин, аж до темряви, і лише ніч припинила бійню [9]. Загалом у битві британські батальйони втратили 1600 убитими і пораненими, значну частину через “дружній вогонь”.

Вже у XIX – на початку XX ст. на цю проблему звертали увагу окремі військові фахівці, проте ще довгий час вона не привертала до себе належної уваги і не була предметом наукових досліджень. Серйозним осмисленням явища, виявленням його причин, ризиків, а також шляхів запобігання і умов мінімізації наслідків зайнялися лише у другій половині XX ст., після Другої світової війни та війн у Кореї та В’єтнамі.

Так, на одну із проблем, пов’язаних з підвищенням ризику “дружнього вогню”, звернули увагу американські фахівці. Вони дійшли парадоксального висновку: чим краще підготовлені бійці, тим вище ймовірність того, що вони здатні вразити своїх колег, товаришів по службі.

За оцінками дослідників з військового коледжу у Ліверморті, під час Другої світової війни менше половини солдатів хоча б один раз здійснили постріл у противника [13]. Це пояснювалося передусім слабкою психологічною підготовкою, неготовністю вбивати людей. Перед тим як натиснути на спусковий гачок, бійці довго роздумували, і ворог встигав їх випередити. Саме тому солдатів стали навчати за принципом: “спочатку стріляй, потім – думай”. Як наслідок, від таких дій втрати збільшилися не лише у противника, а й в армії США.

Інциденти, пов’язані з вогнем “по своїх”, можуть мати різні причини, масштаби та наслідки. Іноді вони не призводять до жертв і матеріальних втрат. Проте у більшості випадків людські втрати і збитки від вогню по своїх істотні, часто за тяжкістю наслідків переважають втрати від дій противника.

Якщо взяти до уваги викладені у мережі Internet результати досліджень американських фахівців з визначенням відсотку втрат від “дружнього вогню” за участю збройних сил США у шести найбільших війнах і збройних конфліктах за останні 80 років, то маємо неочікувану і дуже неприглядну картину, яка насторожує. За наданою інформацією, у роки Другої світової втрати від “дружнього вогню” становили 21% від загальних, у війні в Кореї – 18%, у В’єтнамі – 39%, у Перській затоці – 52%, в Іраку – 41%, в Афганістані – 18% [17]. В абсолютних цифрах картина виглядає приблизно так: жертвами “вогню по своїх” у роки Другої світової стали 85 133 осіб, у війні в Кореї – 6583, у В’єтнамі – 22 701, у Перській затоці – 198, в Іраку – 410, в Афганістані – 18 [17]. Автори цієї статті наголошують, що наведені дані є мінімальними. З одного боку, у нас немає підстав не

довіряти наведеним цифрам. Водночас існують інші дослідження, які спростовують наведені показники. Так, у згадуваній нами праці “Аміцид” наголошено на тому, що відсоток втрат армії США від “вогню по своїх”, починаючи від Першої світової війни до війни у В’єтнамі, коливався у межах від 1,5 до 3%. Взагалі, наведена праця є одним з небагатьох і, можливо, найгрунтовнішим дослідженням проблеми “дружнього вогню”.

Проблема як з підрахунками, так і з подоланням наслідків “дружнього вогню”, полягає ще й у тому, що якщо матеріальні збитки та людські втрати від стрільби по своїх незалежно від їх масштабів можливо підрахувати, то порахувати моральні наслідки та їх вплив на результати збройної боротьби набагато складніше. Бойовий дух солдатів, які опинилися під обстрілом власних колег, відновити вкрай складно.

Аналіз наведених статистичних даних дає підстав стверджувати, що за невеликих абсолютних втрат особового складу в останніх війнах і збройних конфліктах (наприклад, у війнах в Перській затоці та в Іраку) – відсоток втрат від “дружнього вогню” є майже вдвічі вищим, ніж у минулих війнах з високими звичайними втратами. Парадоксально, що такі показники характерні для війн нового покоління, де широко застосовується інтелектуальна, високотехнологічна, високоточна зброя.

Історичний досвід показує, що “дружній вогонь” не є особливістю якихось конкретних війн, кампаній. Кількість подібних інцидентів, коли вогонь по своїх відкривали власні літаки або, навпаки, зенітна артилерія, ракетні війська по своїх же літаках, була настільки значною, що це змусило командування запровадити в авіації та протиповітряній обороні (ППО) автоматизовану систему розпізнавання “свій – чужий”⁶.

З одного боку, невеликі абсолютні втрати у війнах нового покоління свідчать про високий рівень воєнного мистецтва, майстерність командного складу, досконалість і технологічність сучасної зброї, а з іншого – високий відсоток втрат від “дружнього вогню” актуалізує означену проблему і доводить, що навіть новітні технології та розвиток засобів розпізнавання “свій – чужий” не здатні її вирішити.

У сучасній війні одна з найсерйозніших небезпек для військ полягає у складності визначення, хто перед тобою – друг чи ворог, свій чи чужий. Найчастіше військовослужбовці припускаються помилок тоді, коли вони не в змозі побачити потенційну ціль візуально, на власні очі.

З іншого боку, гострота проблеми збільшується, коли протиборчі сторони використовують одностипну техніку та озброєння. Саме для швидкої візуальної ідентифікації своїх військ з початком збройного конфлікту на Донбасі з 2014 р. протиборчі сторони активно використовують “смуги вторгнення”⁷ на техніці, що брала участь у бойових зіткненнях. Під час нового, повномасштабного вторгнення на територію України 24 лютого 2022 року уся військова техніка окупаційних військ Російської Федерації (РФ) мала маркування латинськими літерами Z, O та V білого кольору. Ці маркування згодом набули інформаційно-ідеологічного резонансу в російському суспільстві і почали використовуватись у РФ як символи підтримки війни.

Дослідникам і широкому загалу відомі чисельні приклади інцидентів “дружнього вогню” в різних війнах і збройних конфліктах, багато з них можливо віднайти в інформаційному просторі, зокрема і в мережі Internet. Для нас найбільший інтерес становить розв’язана в лютому 2022 року Росією війна проти України, широкомасштабна фаза якої триває вже понад 16 місяців. Наведемо лише окремі приклади із повідомлень інформаційних агентств щодо таких інцидентів.

Так, за повідомленням від Військово-Морських Сил (ВМС) ЗС України від 26 лютого 2022 р., “окупанти вже стріляють по своїх. Так, військовий корабель ЧФ РФ в акваторії Чорного моря “дружнім вогнем” збив свій військовий літак” [3]. 4 березня Командування Сухопутних військ ЗС України повідомило: “На Київщині, під Северинівкою, російські окупаційні війська вступили у бій із ... російськими окупаційними військами. В результаті, завдяки “friendlyfire” було знищено 9 танків та 4 БТР” [12]. “Російські окупанти 8 травня, використовуючи на Запорізькому напрямку важку вогнеметну систему “Сонцепек”, застосували її проти своїх позицій і фактично випалили рашистських окупантів з української землі”, - повідомляє в Facebook 97-й піхотний батальйон 60-ї окремої піхотної бригади [20].

“14 червня був “дружній вогонь” російських військових у Запорізькій області. Там група кадирівців атакувала підрозділи бурятів. Вони накрили позиції своїх “товаришів” артилерією” [18]. 27 липня 2022 р. у повідомленні Генерального штабу ЗС України мова йшла про те, що повертаючись, вертольоти окупантів потрапили під “дружній” вогонь переляканих розрахунків протиповітряної оборони російських військ. Російська ППО ніколи не відрізнялась точністю, тому загарбники збили всього один свій ударний Ка-52 з трьох” [13].

⁶ Система радіолокаційного розпізнавання або система «свій - чужий» (англ. Identification friend or foe, IFF) - апаратно-програмний технічний комплекс для автоматичного розрізнення своїх військ і озброєнь від ворожих. Сутність розпізнавання полягає у встановленні приналежності цілі до певного класу за результатами обробки відбитих або випромінюваних від неї радіолокаційних сигналів. Таким чином системи «свій - чужий» поділяються на активні (сигнал випромінюється ціллю) і пасивні (сигнал, що відбивається від цілі).

⁷“Смуги вторгнення” (англ. Invasionstripes) - елементи швидкої візуальної ідентифікації наземної та повітряної техніки, використовуваних збройними силами у воєнних конфліктах для зниження випадків її ураження власними військами. Найбільш активно застосовувалися в ході висадки союзних військ у Нормандії під час Другої світової війни, коли певні схематичні розташування смуг білого і чорного кольорів, переважно в авіації, і отримали свою назву.

На жаль, випадки “дружнього вогню” фіксували і в ЗС України. Непоодинокими вони були у перші дні і місяці війни [21]. У подальшому їх кількість скоротилася, проте вони мали і мають місце. Так, на одному з блокпостів “група наших військових оглядала вражену бойову броньовану машину і фотографувалася поряд з нею, в той час, як екіпаж українського танка, що висунувся в цьому ж напрямку, припустивши, що йдеться про висадку російських військових з десантного відділення. У зв’язку з цим, без розгляду, завдав потужного удару. Внаслідок дружнього вогню загинули щонайменше 15 військовослужбовців” [15].

Основними причинами “вогню по своїх” є помилки двох видів – *позиціонування й ідентифікації*. Помилка позиціонування пов’язана з неточністю зброї, поганим станом боєприпасів або невдалим прицілюванням. Випадки з помилкою позиціонування були поширені під час Першої та Другої світових війн. Типовими варіантами є ненавмисний артилерійський обстріл або повітряне бомбардування позицій своїх або союзних військ.

Помилка ідентифікації часто буває спричинена “туманом війни”, тобто відсутністю повної та достовірної інформації про місце перебування своїх підрозділів і підрозділів противника. З різних причин союзника сприймають за ворога й атакують. Це може статися через відсутність або не виявлення розпізнавальних знаків, особливо в умовах негоди або вночі, відсутність радіозв’язку, незнання розташування своїх сусідів і союзників або коли підрозділ втрачає орієнтацію на місцевості і з’являється там, де його не повинно бути.

Низка чинників може посилити ймовірність “дружнього вогню”. Погана оглядовість поля бою, незнайома місцевість і бойовий стрес, особливо, якщо вже відбувся обмін вогнем. Точна навігація та дисципліна ведення вогню набувають особливої важливості для уникнення трагічних помилок.

Істотну негативну роль відіграють також такі чинники як метеумови, відсутність чіткої лінії фронту, коли сили виявляються недостатньо поінформованими про позиції своїх сусідів і противника, велика швидкоплинність бойових дій, дедалі більша руйнівна сила сучасної зброї. Незалежно від ситуації “вогонь по своїх” завжди вкрай негативно впливає на моральний стан особового складу.

Вирішення проблеми “дружньому вогню” забезпечуються, головним чином, чіткою ідентифікацією своїх військ, розбором причин кожного інциденту, виробленням тактики їх запобігання, використання точних технологій позиціонування та тренування особового складу.

У сучасних умовах завдяки швидким темпам розвитку засобів зв’язку, інформаційних технологій, систем і мереж, систем позиціонування тощо на полі бою створюють єдиний інформаційний простір, вдосконалюють взаємодію між різними родами військ. Але масштаб проблеми “дружнього вогню” на став меншим.

Задля її вирішення у ЗС США створили особливо електронну систему автоматичної ідентифікації “свій – чужий”.

Подібними системами оснащені усі літаки та вертольоти в усіх країнах світу, але тепер ЗС США розміщують їх на кожній бойовій машині, зокрема на танках і БТР. Оснащення лише однієї машини такою системою коштує від \$20 тис. до \$50 тис. Дальність дії системи до 60 км, випробування показали майже 100% надійність [13]. У перспективі в ЗС США планують оснастити подібною системою кожного піхотинця, і насамперед – бійців спецназу. Особливо ефективною така система може бути в умовах партизанської війни або у населеному пункті під час дій окремими розрізненими бойовими групами.

Пристроями глобального позиціонування американські війська вже були оснащені під час війни “Буря в пустелі” (1991) і в наступних воєнних конфліктах. Незважаючи на сучасні технології і така система давала збої. Зокрема в Афганістані, коли загін канадських військово-службовців потрапив під інтенсивний “дружній вогонь” американської авіації. Не вдалося уникнути випадків “дружнього вогню” і під час війни в Іраку.

Отже, уникнути випадків “дружнього вогню” в сучасних війнах, на жаль, не можливо. Це явище було у минулому, є зараз і матиме місце в майбутньому, адже існують як об’єктивні чинники – зношування, поломки, вихід з ладу зброї та техніки, так і суб’єктивний – не завжди адекватна реакція людини на загрозу життю у складний стресовій обстановці бою.

На нашу думку, на вирішення проблеми “дружнього вогню” протилежно впливають (сприяють і заважають її вирішенню) дві групи чинників. З одного боку, новітні військові технології дали змогу різко скоротити кількість втрат від вогню противника, що, безумовно, є позитивом. Але саме через це відносна частка втрат неминучих трагічних випадковостей стала більшою, хоча кількісно вона не збільшилася, а швидше за все зменшилася. Водночас розвиток технологій передачі інформації зробив широко обговорюваними ті випадки, які кілька десятиліть тому проходили непоміченими для суспільства. В сучасних умовах їм надають особливої уваги, чого не було раніше, саме тому ця проблема набуває особливого резонансу. Об’єктивно ж розвиток технологій у військовій справі сприяє створенню умов для зменшення випадків “вогню по своїх”, а отже і гостроти проблеми.

З іншого боку, слід враховувати, що незалежно від того, в якому напрямку розвиватимуться зброя та воєнне мистецтво, проблема фратрициду (аміцициду, “дружнього вогню”) не буде вирішена у найближчому майбутньому через низку причин, а саме через “туман війни”, неминучі зношування, поломки або відмови зброї та техніки, а головне – через “людський фактор”, адже людині природно властиво помилятися, особливо на війні, у бойовій обстановці. Імовірно, саме людський чинник є основною причиною “живучості” проблеми та неможливості її практичного вирішення у близькій та середній перспективі. І тут ми не можемо не погодитися із думкою Ч. Шрейдера, який резюмує, що “рішення та профілактичні заходи, необхідні для зменшення або усунення

випадків аміцидиду на майбутніх полях битв, є проблематичними. Враховуючи явну перевагу прямої людської помилки як джерела більшості аміцидних інцидентів, очевидно, що профілактичні заходи мають бути спрямовані на виправлення або покращення людських недоліків, а це завжди чинники, які найменше піддаються виправленню. Страх і плутанину на полі бою усунути неможливо. Насправді вони, швидше за все, будуть ще більш поширеними на полі бою майбутнього, ніж на полях битв минулого” [8, p.107].

Підсумовуючи вищезазначене, можемо дійти висновку, що “дружній вогонь” одночасно виступає і явищем, притаманним будь-якій армії в бойових умовах, так і проблемою, яка незалежно від технічного прогресу не втрачає своєї гостроти на тлі загальної тенденції зниження бойових втрат у воєнних конфліктах недалекого минулого та сучасності.

Список літератури

1. “Дружній вогонь” по своїх: як військові ЗС РФ знищують себе самотужки. URL: <https://vikna.tv/video/ukrayina/rosijski-vijskovivi-dkrvayut-vogon-po-svoiyih-sytuacziya-u-zs-rosiyi/>
2. «Дружественный огонь» и нелепые потери во Второй мировой войне. Соратники, враги и дураки. URL: https://nvo.ng.ru/history/2021-11-11/12_1165_history.html/
3. «Дружній вогонь»: російський корабель в акваторії Чорного моря збив власний літак. URL: <https://armyinform.com.ua/2022/02/26/druzhnij-vogon-rosijskyj-korabel-v-akvatoriyi-chornogo-morya-zbyv-vlasnyj-litak/>
4. Kirke, Charles M. *Fratricide in Battle: (Un)Friendly Fire* (англ.). London: Continuum Books, 2012. 266 p.
5. Regan, Geoffrey *Blue on Blue: A History of Friendly Fire*, Avon Books, NY, 1995. 258 p.
6. Regan, Geoffrey *More Military Blunders*, Carlton Books, 2004. 188 p.
7. Regan, Geoffrey. *Backfire: a history of friendly fire from ancient warfare to the present day*. New York: Robson Books Ltd, 2002. 280 p.
8. Shrader Charles R. *Amicide: The Problem of Friendly Fire in Modern War / U.S. Army Command and General Staff College Fort Leavenworth* (Коледж командування та генерального штабу армії США Форт Лівенворт, Канзас). 146 p.
9. Webb B. Garrison. *Friendly Fire in the Civil War: More Than 100 True Stories of Comrade Killing Comrade*. Nashville, Tenn: Rutledge Hill Press, 2008. 240 p.
10. *Infantry Tactics and Combat*. URL: http://napoleonistyka.atspace.com/infantry_tactics_2.htm#_friendly_fire Stories of Comrade Killing Comrade. Nashville, Tenn : Rutledge Hill Press, 2008. 240 p.
11. Who Goes There: Friend or Foe? June 1993. 89 p.
12. Безлад перших днів, хаос»: як пошук російських ДРГ призвів до масового «дружнього вогню» на початку вторгнення - BBC. URL: <https://bykvu.com/ua/bukvy/bezlad-pershykh-dniv-khaos-iak-poshuk-rosiiskikh-drnh-pryzviv-do-masovoho-druzhnoho-vohniu-na-pochatku-vtorhnennia-bbc/>
13. Военное дело - Friendly fire. Огонь по своим. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=DrAory3Icck>
14. Гашек Я. Пригоди бравого вояка Швейка (пер. з чеської). К.: Вид-во «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», 2009. 736 с.; Mason R. *Chickenhawk*. Viking Press, 1983. 339 p; Данкен Д. *Новые легионы* (пер. с англ.). М.: Воениздат, 1970. 196 с.; Мачу Е. *Apache: inside the Cockpit of the World's Most Deadly Fighting Machine*. Atlantic Monthly Press, 2009. 400 p.; Иегошуа А. *Дружественный огонь* (пер. с ивр.). С.-Пб: Лимбус пресс, 2018. 560 с.
15. Дружественный огонь. Украина. Апрель 2022. URL: <https://basilisk.livejournal.com/452412.html>
16. Дружній вогонь, «зомбі» й фінгали під очима: як паніка солдата цілий підрозділ врятувала. URL: <https://dumskaya.net/news/druzhestvennyu-ogontuman-voyny-i-fonari-pod-gla-174434/ua/>
17. Дружній вогонь. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Дружній_вогонь
18. Как кадировцы напали на бурятов и блокпост россиян. URL: https://24tv.ua/ru/rossijskie-samolety-udarili-po-svoim-na-hersonshhine-24-kanal_n2059603
19. Огонь по своим. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>
20. Оккупанты близ Запорожья нанесли удар по своим позициям из огнеметной системы “Солнцепек”. URL: <https://www.unian.net/war/okkupanty-iz-ognemeta-solncepek-nanesli-udar-po-svoim-poziciyam-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11818095.html>
21. По своїх. Як "дружній вогонь" вбиває військових і чи є в цьому винні. URL: <https://www.pravda.com.ua/articles/2023/05/4/7400547/>
22. Под Киевом два подразделения оккупантов постреляли друг друга и в результате таких действий сэкономили ВСУ 13 Javelin. URL: <https://tsn.ua/ru/ukrayina/pod-kievom-dva-podrazdeleniya-okkupantov-postrelyali-drug-druga-i-v-rezultate-takih-suicidalnyh-naklonnostey-sekonomilivsu-13-javelin-1997323.html>
23. У Генштабі розповіли про непоодинокі випадки "дружнього вогню" між підрозділами окупантів. URL: <https://www.unian.ua/war/u-genshtabi-rozpovili-pro-nepoodinoki-vipadki-druzhnoho-vognyu-mizh-pidrozdilami-okupantiv-12021324.html>